

SECTION OF HISTORICAL SCIENCES

«...ПРОВЕСТИ ПОХОРОНЫ И БРАКОСОЧЕТАНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ»: БАПТИСТЫ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1950-1960 ГГ)

Серик У.А.

Магистрант, 2 курс, исторический факультет

"...TO HOLD FUNERALS AND WEDDINGS IN GERMAN": BAPTISTS IN THE KARAGANDA REGION (1950–1960S)

Serik U.

Master's Student, 2nd Year, Faculty of History

Аннотация

В этой статье рассказывается о жизни немецких баптистов в Карагандинской области в 1950–1960-х годах. Исследование основано на архивных документах и затрагивает важные темы: как они организовывали свою религиозную жизнь, с какими трудностями сталкивались при регистрации молитвенных домов и какую роль сыграл немецкий язык в богослужениях. Также рассматриваются вопросы депортации, статуса спецпереселенцев и их адаптации в новых условиях. Работа помогает понять, как немецкие баптисты сохраняли свою веру и культуру в советское время.

Abstract

This article explores the life of German Baptists in the Karaganda region during the 1950s and 1960s. Based on archival documents, the study examines key aspects such as the organization of their religious life, the challenges they faced in registering prayer houses, and the role of the German language in worship services. It also addresses issues of deportation, the status of special settlers, and their adaptation to new conditions. The study provides insight into how German Baptists preserved their faith and culture during the Soviet era.

Ключевые слова: Немцы, баптисты, Карагандинская область, депортация, спецпереселенцы, религия, молитвенные дома, советская политика, немецкий язык, общины.

Keywords: Germans, Baptists, Karaganda Region, deportation, special settlers, religion, prayer houses, Soviet policy, German language, communities.

История религии важна, так как она является ключевым элементом культуры народа и может оказывать влияние на многие аспекты жизни, такие как социальные, политические и экономические. Религия может играть ключевую роль в определении идентичности, так как объединяет людей на основе общих убеждений, моральных и этических принципов, культурных традиций и обрядов, что позволяет лучше понять историю народа.

В 1950-1960 годах в Карагандинской области проживало много немцев. Они были потомками немецких колонистов, которых переселили в Россию в XVIII-XIX веках. История немецких общин начинается в Казахстане еще с середины 60-х годов XIX века, когда колонисты прибывали в этот край в поисках больших земель. Следующим этапом переселения стала стольпинская реформа, которая способствовала большому притоку немцев.

17 января 1939 г. в СССР была проведена очередная перепись населения. Общая численность немецкого населения Казахстана в 1939 г. составила 92 379 человек. В итоге в 1939 году Карагандинской области проживало 14814 немцев. В связи с активным промышленным строительством в области был высокий процент городского населения: 50,8% (7528 человек) немцев являлись жителями городской местности, остальные 49 % (7286 человек) сельской местности. 8139 немцев жили в городах Карагандинской области: 7158 человек (88%) в Караганде, а 127 человек (1,5%) в Балхаше [1, с. 8].

В конце 1930-х годов был создан Переселенческий отдел при СНК КазССР, который начал проводить мероприятия по увеличению размера колхозных хозяйств путем объединения мелких колхозов. При переселении учитывался национальный состав и хозяйственное направление колхоза. План переселения указывал на колхозы Карагандинской области с доминирующим немецким населением: Нуринский район, колхоз имени Кирова-180 немецких хозяйств; Тельманский район, колхозы имени Энгельса-115 хозяйств, имени Эдази-129 хозяйств, имени Либкнехта-112 хозяйств, «Арбайтер»-91 хозяйство; Карагандинский район, колхозы имени Калинина-81 хозяйство, имени Кирова-113 хозяйств [1, с. 9]. Караганда была промышленным регионом, в котором находились крупные угольные и металлургические предприятия.

Депортация в годы Второй мировой войны изменила численность немцев в Карагандинской области. Начинается политика депортации народов. Основной причиной насильственного переселения немцев в Казахстан советской властью являлся вопрос «неблагонадежности народа» и «социальной чуждости отдельных элементов».

Накануне и во время Второй мировой войны немцы переселялись в Казахстан, в том числе в Карагандинскую область. Стоит отметить, что во время войны (в 1942 г.) немцы были единственным народом, чьи женщины призывались в трудовую армию в возрасте от 16 до 45 лет. Однако даже

окончание войны не способствовало экономической и социальной реабилитации народа.

К концу 1941 г. в Карагандинскую область, при плане в 35 600 человек, было доставлено 20 564 немцев-спецпоселенцев [1, с. 9]. Размещение переселенцев затруднялось тем, что в республику большими партиями прибывали эвакуированные из прифронтовой полосы. Обеспечить всех жильем и продовольствием было достаточно сложно, но несмотря на это, местные власти прилагали максимальные усилия для решения этой проблемы. Так как большая часть трудоспособного населения уже мобилизовалась в труд-армию, основная часть спецпереселенцев направлялась в колхозы и совхозы. Больше всего немцев было решено разместить в Осакаровском районе - 4400 человек, Тельманском районе-3100 человек и в Кургальджинском районе- 1700 человек. А менее всего в Коунрадском районе-500 человек и в Улытауском районе-700 человек [2, с. 201].

Итоги переселенческой политики хорошо видны на примере Всесоюзной переписи населения 1959 года, так по Карагандинской области насчитывалось 80630 немцев [1, с. 13].

История баптистов Карагандинской области является следствием этих событий. Общины, ядром которых стало немецкое население баптистов, меннонитов, и лютеран, возникли в Караганде, Темиртау, Сарани в конце 40-х и начале 50-х. Они не имели возможности проведения свободной ритуально-обрядовой практики, поэтому организовывали тайные богослужения. В результате, многие немецкие баптисты были вынуждены покинуть свои дома и места жительства, чтобы избежать преследования.

Мы изучили историю немцев баптистов Карагандинской области на основе документов Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Карагандинской области, которые хранятся в Государственном архиве Карагандинской области. Название дел по теме: «Жалобы и заявления верующих об объединении христиан веры Евангельской с Евангельскими христианами баптистами (ЕХБ) в один союз и материалы по их рассмотрению за 1945,1947, 1957-1960 гг.»; «Регистрационное дело общины Евангельских христиан баптистов г.Караганды за 1946-1960 гг.»; «Жалобы и заявления верующих ЕХБ об открытии молитвенных домов в Карагандинской области и материалы по их рассмотрению за 1946-1960 гг.». Эти документы остались вне поля зрения других исследователей.

В 1945 году подается первое заявление на имя бывшего Уполномоченного по делам религиозных культов по Карагандинской области КазССР Рахимова об открытии молитвенного Дома Евангельских христиан и баптистов, проживающих в Караганде. Ходатайство было отклонено в связи с тем, что верующие подписавшие заявление лишены избирательных прав как спецпереселенцы [3, Л. 30]. Дело в том, что 8 марта 1945 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О правовом положении спецпереселенцев» [1, с. 113].» В

нем говорилось о том, что переселенцы обладают всеми правами граждан СССР, однако имелся ряд ограничений. Из всех видов труда в обязанности спецпереселенцев входили лишь общественно полезные. В связи с этим совет депутатов трудящихся совместно с органами НКВД разработал меры по обеспечению спецпереселенцев работой в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, производственно-кооперативной деятельности организаций [4, с. 114].

В 1946 году заявление было подано повторно. По просьбе верующих не лишенных избирательных прав, Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР дал разрешение на открытие молитвенного дома Евангельских христиан-баптистов в поселке Привокзальном г.Караганды, по улице Октябрьской 28 [3, Л. 28]. На тот момент баптизм исповедовали около 150 человек.

На основании этого заявления, 19 сентября 1946 года религиозное общество было зарегистрировано, и дано разрешение на пользование молитвенным домом [3, Л. 20]. Однако возникли другие трудности, немцы хотели проводить богослужения на родном языке. Миллер Лилия Александровна(род.1938г) вспоминает про свое детство в депортации так: «Когда я пошла в первый класс, то очень плохо знала русский язык. За это меня постоянно били одноклассники» [5].

«...Очень тяжело было с русским языком, так как дома мы говорили по-немецки. Русского языка не знала. Смущалась и стеснялась этого. Старалась отмалчиваться. За плохое знание русского языка меня постоянно били одноклассники»-пишет Зонтаг Наталья Августовна(род.1938г), которая также провела детство в депортации [5]. Эти воспоминания косвенно подтверждают данные Всесоюзной переписи 1926 года, в соответствии с которой, 99% переселенцев считали немецкий родным и не владели русским языком.

Верующие немцы являвшиеся составной частью населения Караганды, от начала существования общины ЕХБ с 1946 года входили в состав ее членов и состояли с ними в мирных отношениях, имея совместное богослужение под руководством верующих русских. Иногда случалось такое, что они могли петь, читать Библию на родном языке и крестить дома, однако случалось подобное лишь от случая к случаю. С увеличением количества немцев в общине, увеличились и их духовные потребности к исполнению домашних потреб: бракосочетания, похороны, дни рождения, благословение детей на немецком языке.

Стала также возрастать потребность в общих богослужебных собраниях местной общины Евангельских христиан баптистов на немецком языке. «Руководство общины, а также уполномоченный по делам религиозных культур С. Адиков пошел навстречу желанию верующих немцев и через Москву они получили разрешение иметь возможность проповедовать в общих собраниях ЕХБ на немецком языке»,-пишет пресвитер общины Евангельских христиан баптистов г. Караганды И.А. Евстратенко в своей докладной записке от 18 апреля

1958 года, которую отправил к Уполномоченному по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по Карагандинской области С. Адикову о состоянии общины Евангельских христиан баптистов и местных немцев меннонитов г. Караганда [3, Л. 222-224].

В ноябре 1955 года председатель совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР Полянский И. ответил: «Совет по делам религиозных культов считает возможным допустить проповеди на немецком языке в обществе Евангельских христиан-баптистов г. Караганды, поскольку в числе членов этого общества имеются до 400-500 человек немцев, не знающих русского языка». Совет также рекомендовал С. Адикову предупредить пресвитера ЕХБ. И.А. Евстратенко, а уполномоченному города Алматы предупредить местного пресвитера Н.Д. Тихонова, так как они будут отвечать за содержание проповедей на немецком языке в этом обществе [3, Л. 195]. Документ вступил в силу с 1 января 1956 года.

19 декабря 1955 года пресвитер общины И.А. Евстратенко предоставил «Список назначения братьев для проповеди в богослужбных собраниях Карагандинской общины Евангельских христиан баптистов на немецком языке». В списке есть имена трех немцев, также год рождения, год крещения, начало духовной работы, адрес, должность и место работы. Это были П.А. Бергман, Р.А. Кнауус, Г.К. Аллерт [3, Л. 99]. К списку приложены еще автобиографии и фотографии служителей. С 1956 года исповеди проводились на немецком языке.

Немного о руководителях. Бергман Петр Абрамович родился в 1889 году в селе Клубникова, Покровского района, Чкаловской области. В 1924 году он принял крещение в Меннонитской братской общине поселка Клубникова. В автобиографии П.А. Бергман пишет: «Работая по найму одновременно я прошел, под руководством опытных проповедников, краткосрочный курс для подготовки на духовную работу в качестве проповедника» [3, Л. 102]. После освобождения по болезни из мобилизации в лагерь, приехал в Костанай. В 1944 году был повторно мобилизован в «трудармию» и направлен в Караганду. Работал с 1944 по 1955 год в комбинате Каругля. Откуда по болезни уволился в начале 1955 года. Кнауус Роберт Альбертович родился в 1900 году в селе Заготоревка, Виноделенского района, Ставропольского края. Временно работал на духовной работе на которую избран Евангельскими христианами баптистами с 1929 по 1936 года. С 1941 года был отправлен в исправительно-трудовой лагерь Колымы. В 1947 году приехал в Караганду и работал плотником [3, Л. 101]. Аллерт Генрих Корнеевич родился в 1901 году в деревне Бек-Булачи, Тельманского района Крымской области. Занимался сельским хозяйством параллельно работая на духовной работе, на которую был избран Меннонитской баптистской общиной Крымской области с 1926 по 1930 год. С 1937 по 1941 г. отбывал по суду в лагерях Новосибирского края. В 1941 году вместе с семьей был отправлен в Кокчетав, а в 1947 году переехал в Караганду [3, Л. 100].

Верующие немцы свободно посещали собрания общины, новые люди проходили через обряд крещения и так же входили в состав общины.

В декабре 1956 года прошло собрание верующих немцев в квартире верующего Б. Энта. По приглашению на собрание пришли П.А. Бергман, Г.К. Аллерт, Э.И. Шаер и другие, всего 9 человек. Они обсуждали возможность проведения похорон, бракосочетаний на немецком языке. Так как встречались отдельные случаи недовольства русскоязычных членов общины проведением богослужений на немецком языке. По поручению этих верующих П.А. Бергман передал их желания о проведении служб на немецком языке отдельно, вне молитвенного дома [3, Л. 142]. В июле 1957 года было проведено еще одно совещание, на этот раз тайное, на котором было принято решение о выходе из общин Евангельских христиан-баптистов под предлогом неуместных требований, которые нельзя было удовлетворить [3, Л. 223].

Кроме того, в 1957 году у членов общины Евангельских христиан возникли претензии к пресвитеру И.А. Евстратенко, об этом упоминается в докладе Уполномоченному по делам религиозных культов Карагандинской области С. Адикову от помощника старшего пресвитера по КазССР М.С. Ващука. В ней указывается, что по его мнению и по словам верующих, из-за плохой работы и равнодушия И.А. Евстратенко потерял связь и доверие большей части прихода, вследствие чего часть русских и основная часть немцев ушли из ЕХБ [3, Л. 163-164].

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин, что привело к серьезным изменениям в политической жизни. Всего через три недели, 27 марта 1953 года, Президиум Верховного Совета СССР утвердил Указ «Об амнистии» для всех заключенных ГУЛАГА, чей срок не превышал пяти лет [6, с. 612-613].

Сразу после принятия указа началось освобождение заключенных. 4 июня 1956 года Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал конвенцию Международной организации труда относительно упразднения принудительного и обязательного труда во всех его формах [7, с. 31].

Воспользовавшись изменениями произошедшими в период 1955-1956 гг., и как вследствие возвращением из мест заключения бывших немецких духовных руководителей, посещением приезжих проповедников, перепиской с заграницей, немцы стали активнее поддерживать связь друг с другом. К карагандинской общине присоединились 50-60 членов местной общины Евангельских Христиан Баптистов. Следствием активной проповеднической работы немцы приняли без крещения 250 новых членов, а из старых приезжих более 100 человек. Таким образом численность немецкой общины возросла до более 400 человек. Сменив наименование на «Братство меннонитов» община продолжила свою деятельность в качестве независимой единицы. Карагандинская община ЕХБ была озабочена сложившимся положением и неоднократно вела переговоры с меннонитами, предлагая объединиться

и вести совместные богослужения. Однако переговоры так ни к чему и не привели, в связи с тем, что условия выдвинутые меннонитами являлись неприемлемыми для местной общины.

Самым главным препятствием к объединению оставалось разногласие о языке богослужения. Так, члены местной общины выступали против предоставления меннонитам возможности вести богослужения исключительно на немецком, а также проведения библейских часов собеседования. И настаивали на подчинении их единому руководству местной общины. «Учитывая одну из основных причин выхода немцев из нашей общины, это отсутствие часов богослужений на немецком языке, также принимая во внимание желание членов нашей общины из немцев иметь такие собрания в нашем молитвенном доме, считаю необходимым ввести отдельные часы богослужения на чисто немецком языке 3 раза в неделю и библейские часы собеседования при условии подчинения единому руководству местной общины ЕХБ. Излагая свое мнение в целях укрепления верующих немцев, состоявших в нашей общине и возможности выхода немцев из меннонитских групп и из под влияния возглавляющего актива и присоединение к местной общине», — пишет в докладной записке «О состоянии общины Евангельских Христиан Баптистов и местных немцев меннонитов г. Караганды» пресвитер общины ЕХБ И.А. Евстратенко, с просьбой возбудить ходатайство [3, Л. 222-224].

Об этой проблеме пишет в своем заявлении от 21 апреля 1958 года, направленной И.А. Адикову, М.С.Ващук [3, Л. 214-215]. Он проводил духовную работу в общине ЕХБ Карагандинской области с 13 марта 1958 года. Одно из таких собеседований прошло 8 апреля. [3, Л. 226-227] На собрании М.С. Ващуком было отмечено пренебрежительное отношение другими членами общины к правилам установленным меннонитской общиной. Другой отмеченной проблемой являлось ущемление немцев со стороны И.А. Евстратенко, который не позволял использовать немецкий язык на общих собраниях. В качестве решения проблемы было предложено отстранить пресвитера Карагандинской общины от проведения богослужений, а также принести извинения немцам-меннонитам. Именно эти встречи послужили поводом к написанию И.А. Евстратенко докладной записки с просьбой о возбуждении ходатайства. М.С. Ващук продолжал проведение различных встреч, бесед с группами руководящих лиц немецкого разделения и отдельных верующих русской и немецкой национальности как вышедших в разделение так и оставшихся в зарегистрированной общине. Он вынес следующие заключения:

1. Желание единства было у отделившихся немцев по высказываниям:

а) «потому что так учит Святое Писание» (книга Ветхого и Нового Заветов, является основным вероучением евангельских христиан-баптистов), и они его придерживаются;

б) они полностью соглашались с союзом ЕХБ., с союзным положением и всеми прочими союзными установками.

2. Стремление к единству у них есть по создавшимся положениям в организации их духовной жизни: у них негде проводить собрания, а их молитвенный дом закрыт. Сама же община численно разрослась до 470 человек. Теперь они были вынуждены собираться в семи группах в разных местах города в частных квартирах.

Во-первых, верующие русские тяготились немецкой проповедью в русских собраниях, которую они не понимали, а оставшиеся в общине немцы сочувственно относились к отделившимся в вопросе языка и посещали их собрания. Во-вторых, М.С. Ващук считал что должны быть произведены некоторые «оздоровительные процедуры» в жизни общины чтобы удалить причины послужившие поводом к разделению. В-третьих, было потеряно доверие к руководству общины. Поэтому разделившиеся немцы не решались идти на объединение с ЕХБ, вместо этого желая увидеть исправление духовной жизни внутри общины без их деятельного участия. Независимые от большой общины собрания меннониты проводили на родном языке, налаживая исправную духовную жизнь, а следовательно в их интересах было сохранить статус-кво [3, Л. 214-215].

Вследствие действий М.С. Ващука в апреле 1958 года, И.А. Евстратенко был отстранен от руководства, а в самой общине были введены дополнительные собрания на немецком языке. Совет был расширен до 12 человек, количество пресвитеров увеличилось до трех, а также вводились дополнительные библейские собрания, логика принятия такого решения основывалась на задаче исправления проблем возникавших при руководстве общиной ранее [3, Л. 230]. 28 апреля 1958 года были зарегистрированы новый Исполнительный орган и ревизионная комиссия религиозного общества ЕХБ Караганды [3, Л. 234-236].

В декабре 1957 года, а также в январе и июне 1958 года были достигнуты предварительные соглашения по объединению в одну общину [3, Л. 207]. 14 июля 1959 года произошло заседание активов двух общин и было принято решение о слиянии [3, Л. 245].

В городе Сарань тоже проживали представители ЕХБ немецкой нации, по отчетам 1957 года, лютеране купили в ноябре 1956 года здание под молитвенный дом, где собирались до 200 человек из немецкого населения [8, Л. 28].

В заключение стоит отметить, что именно тяготение к использованию родного языка в качестве основного для проведения богослужений стало основой в длительном процессе отстаивания собственных прав. Благодаря решительным действиям общины в целом и отдельных лиц в частности, к концу 50-х годов немцам удалось добиться положительных изменений в языковом вопросе. Решение же о слиянии общин, поставило точку в длительных спорах с русскоязычными представителями ЕХБ,

что в свою очередь объединило немцев разных приходов.

Список литературы

1. Немцы в Карагандинской области (конец XIX-90-е гг. XX века). Сборник документов и материалов. Часть 1// Сост. Л.В. Кулакова, О.А. Яковенко/ Под.ред. У.А. Амантаева. Караганда, 2011. 248 с.

2. Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы./ Сост. А. Гарифулла. Алматы: «Арыс»–«Қазақстан», 1998. 428 с.

3. Государственный архив Карагандинской области. Ф.1364. Оп.1. Д.19.

4. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. Москва: Республика, 1993. 245 с.

5. Воспоминания женщин-немок о депортации в Казахстан в годы Великой Отечественной Войны// <https://kelisim.kz/ru/news/id/10311>

6. Из Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии». 27 марта 1953 г. // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1958. М., 1959.

7. Кудоярова Г.К. Реализация Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39 в судебной практике СССР// Вестник Московского университета МВД России. 2015-№1.

8. Государственный архив Карагандинской Области–Ф.1364. Оп.1. Д.14.